
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769065>

УДК 340.158

Егоров С.Г., Найман К.С.

Егоров Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д.36. E-mail: palamit@rambler.ru.

Найман Кристина Сергеевна, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д.36. E-mail: kristina.nayman@mail.ru.

Особенности деятельности Областного суда Кировской области в 1941-1946 годах

Аннотация. В статье анализируется работа Областного суда Кировской области в военный период. Приводятся статистические данные по уголовным делам, рассмотренным Областным судом в военные годы, а также анализируются качественные показатели работы народных судов Кировской области за данный период. В статье также рассматривается кадровый потенциал органов юстиции региона в первые послевоенные годы. Делается вывод о том, что переход от войны к миру для органов юстиции Кировской области не был простым.

Ключевые слова: областной суд, Кировская область, уголовные дела, гражданские дела, народные суды.

Egorov S.G., Naiman K.S.

Egorov Sergey Georgievich, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Moskovskaya, 36. E-mail: palamit@rambler.ru.

Naiman Christina Sergeevna, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Moskovskaya, 36. E-mail: kristina.nayman@mail.ru.

Practices of the Regional Court of the Kirov Region in 1941-1946

Abstract. The article analyzes the work of the Regional Court of the Kirov region during the war period. The article provides statistical data on criminal cases considered by the Regional Court during the war years, and also analyzes the qualitative indicators of the work of the people's courts of the Kirov region for this period. The article also examines the personnel potential of the regional justice authorities in the first post-war years. It is concluded that the transition from war to peace for the justice authorities of the Kirov region was not easy.

Key words: Regional Court, Kirov region, criminal cases, civil cases, people's courts.

Великая Отечественная война коренным образом повлияла на характер работы судебной системы СССР. В тыловых регионах сохранялась довоенная структура судебных органов, прежние принципы судостройства. Однако помимо осуществления правосудия перед областными судами ставилась задача борьбы с «внутренним врагом», со всеми проявлениями «контрреволюции», «фашистско-антисоветской и пораженческой» агитации и пропаганды. Судебные работники ориентировались на оказание помощи фронту в борьбе с немецкими захватчиками путем применения жестких репрессивных мер к «срывщикам» мобилизационных планов и мобилизационных заданий по обеспечению людских и материальных резервов, в том числе авто-гужевого транспорта. Укрепление государственной и трудовой дисциплины на заводах, предприятиях, учреждениях и в сельском хозяйстве, а также борьба с расхитителями социалистической собственности, ворами, расхитчиками, грабителями и бандитами, «церковно-монархическим подпольем» также входили в круг дел, рассматриваемых областными судами [2, Л. 40].

В 1941-47 годах председателем Областного суда по Кировской области был Василий Никифорович Филин. В марте 1945 года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени «за успешную работу в органах советской юстиции по укреплению революционной законности и охране интересов государства в условиях Отечественной войны» [6]. Данная награда показывает, что в Верховном Суде РСФСР и наркомате юстиции РСФСР в целом положительно оценивали качество судебной работы облсуда в 1941-44 годах. Филин считался опытным работником советской юстиции. Вступив в коммунистическую партию в 1917 году, он первоначально работал в органах государственной безопас-

ности. Так, в 1934 году Филин был награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)», на тот момент он занимал должность начальника секретно-политического отдела Чечено-Ингушского областного отдела полномочного представительства ОГПУ в Северо-Кавказском крае [5].

В марте 1947 года Филиным для организационного отдела Кировского обкома ВКП(б) была подготовлена краткая докладная, в которой отражались основные направления работы облсуда в военные годы и первые послевоенные месяцы.

Согласно докладной, в 1941-42 годах Кировским облсудом было осуждено свыше одной тысячи «фашистов», к которым Филин относил министров буржуазных правительств Латвийской и Литовской республик, эвакуированных во время войны в Кировскую область, а также заключенных, переведенных из тюрем Орловской, Тульской и Московской областей. Кроме этого, в ВятЛаге НКВД СССР в годы войны действовала постоянная сессия облсуда, которая осудила около 4500 человек [2, Л. 41].

По уголовным делам т.н. «областной подсудности» статистические данные за 1941-46 годы можно свести в несколько таблиц [4; 2, Л. 41]:

Абсолютное большинство вынесенных приговоров были обжалованы в Верховном Суде РСФСР, однако Москва оставила в силе 97,6% судебных решений. На основании этого показателя Филин делал вывод (при цитировании первоисточников пунктуация, орфография и стиль сохраняются как в оригинале): «Карательная политика Облсудом безусловно является правильной и выдержанной. Облсуд с этими задачами справился неплохо» [2, Л. 41].

Большая часть уголовных дел «областной подсудности» пришлась на начальный этап войны [2, Л. 41]:

Таблица 1.

Категория уголовных дел	Количество осужденных (чел.)
Ст. 58-10 УК - антисоветская агитация	1300
Ст. 58-14 УК - контрреволюционный саботаж	653
Ст. 58-7 УК - экономическое вредительство	26
Закон от 7/VIII 1932 г. – хищение социалистической собственности	916
Ст. 59-3 и 167 УК - бандитизм и разбой	466
Прочие преступления подсудности Облсуда	1082
Всего	4443

Таблица 2.

Мера наказания	Количество осужденных (чел.)
К высшей мере наказания - расстрелу	513
К 10 годам лишения свободы и тюремного заключения	1669
От 9 до 6 лет	915
К 5 годам	574
От 3 лет до 1 года	559
Исправительно-трудовые работы	177

Таблица 3.

1941-43 гг.	2570
1944 г.	828
1945 г.	580
1946 г.	465
Всего	4443

В связи с этим Филин отмечал: «Эти данные подтверждают, что временные тактико-военные успехи фашистско-немецких захватчиков окрыляли внутреннюю контрреволюцию всех мастей и этим самым обактивили антисоветско-пораженческую деятельность контрреволюционных элементов с одной стороны и эвакуированные с запада фашистские гос-

ударственные преступники с другой дают наибольшее количество поступивших и рассмотренных дел» [2, Л. 41].

За 1941-46 годы судебной коллегией по уголовным делам областного суда были рассмотрены жалобы от 55696 человек, осужденными народными судами Кировской области [2, Л. 42]:

Таблица 4.

1941	13383
1942	7778
1943	9005
1944	9191
1945	6548
1946	9791

Обращает на себя внимание рост количества жалоб в мирном 1946 году в сравнении с 1945 годом. В документе это объяснялось «временными экономически-

ми затруднениями в связи с недородом в ряде областей в СССР», т.е. голодом 1946-47 годов.

Итоги работы облсуда по рассмотрению данных жалоб характеризовались следующими результатами: «Из 55696 человек осужденных нарсудами судебной коллегией по уголовным делам Облсуда оставлено в силе и утверждено приговоров – 70%, прекращено в уголовном порядке за отсутствием состава преступления на 2228 человек, что составляет в среднем 4% и на 14482 человека, что составляет в среднем 26%, приговоры нарсудов отменены со стадии предварительного и судебного следствия, за неполнотой проведенного расследования и судебного следствия в народных судах» [2, Л. 43]. Таким образом, председатель областного суда отмечал высокий процент «брака» в работе органов следствия и прокуратуры. По данным Филина, областная прокуратура медлила с выполнением судебных определений и затягивала дополнительные расследования на долгие месяцы.

Причину столь неудовлетворительной работы Филин видел в первую очередь в недостаточной компетенции работников органов юстиции Кировской области: «...качество работы следственных органов и прокуратуры, а также рассмотрение дел в нарсудах стоит весьма на низком уровне. Это объясняется низким политическим и юридическим уровнем работников следствия, МВД, районных прокуроров и народных судей с одной стороны и слабым руководством со стороны областной прокуратуры и министерства юстиции по Кировской области периферией» [2, Л. 43].

Данная констатация была вполне объективной. Так, в областном управлении министерства юстиции РСФСР не было ни одного работника с высшим юридическим образованием. Из 17 человек ответственных работников, только шесть человек имели среднее юридическое образование, трое окончили годовые юридические курсы и школы [1, Л. 14]. Общеобразовательная и юридическая подготовка народных судей также признавалась «неудовлетворительной». На начало 1947 года высшее юридическое образование было только у одного судьи (1,4%); среднее – у 25

судей (33,8%), годовую правовую школу окончили 8 судей (10,8%), шестимесячные юридические курсы – 14 судей (18,9%), 8 судей (10,8%) вообще не имели юридического образования [1, Л. 10]. На этом фоне кадровый состав областного суда считался «удовлетворительным». Три человека имели высшее юридическое образование, шесть – среднее юридическое образование, один окончил годовую правовую школу, пять прошли курсовую подготовку, и только один – не имел юридического образования [1, Л. 14].

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 года «О расширении и улучшении юридического образования в стране» все члены облсуда к концу четвертой пятилетки (1946-50-й годы) должны были иметь высшее юридическое образование. Решить эту задачу предполагали через охват заочным обучением специалистов-практиков, у которых был большой опыт работы в органах юстиции. Кировские работники в основном поступали на заочную форму обучения в Горьковский филиал Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Однако потребность в повышении образовательного уровня местных кадров была настолько велика, что в 1948 году обком партии обратился к руководству ВЮЗИ с просьбой открыть в г. Кирове консультационный пункт. Директор института Стороженко отклонил данное предложение: «...институт не считает возможным и целесообразным осуществить открытие консультационного пункта в г. Кирове, в силу отсутствия на месте квалифицированных преподавательских кадров по специальным дисциплинам, имеющих право на преподавание в Вашем учебном заведении» [3].

Переход от войны к миру для органов юстиции Кировской области не был простым, улучшения качественных показателей работы с уголовными делами не происходило. Например, во втором полугодии 1946 года облсуд рассмотрел жалобы 5371 человека. В силе были оставлены приговоры только для 3330 человек (62%),

приговор был изменен для 584 человек (10,8%), были отменены приговоры со стадии судебного следствия у 497 человек (9,2%), а со стадии предварительного следствия – на 808 человек (15%), в отношении 152 человек (3%) дела были прекращены за отсутствием состава преступления [2, Л. 43].

Еще более сложная ситуация складывалась с рассмотрением гражданских дел. В военные годы дела по искам заводов оборонной промышленности и искам против них были переданы в областной суд и рассматривались судебной коллегией по гражданским делам.

За 1941-46 годы были рассмотрены 1422 дела. Они направлялись в Верховный Суд РСФСР, который утвердил 89% судебных решений и только 11% отменил, отправив на новое рассмотрение. Данные показатели считались в то время вполне «удовлетворительными» [2, Л. 43].

За аналогичный период по жалобам и протестам на решения народных судов по гражданским делам поступили и были рассмотрены областным судом 23143 дела, главным образом связанные с сельхозпоставками, налоговыми и жилищными правонарушениями, нарушениями лесного законодательства. Облсуд утвердил 52% дел, 48% дел были направлены на новое рассмотрение. Филин отмечал «весьма низкий уровень» рассмотрения гражданских дел народными судами, что порождало «ненужную волокиту» [2, Л. 44].

За мирный 1946 год данные были еще более неутешительны. Из 4457 гражданских дел судебной коллегией по граж-

данским делам облсуда были утверждены 2021 решений (45,3%), остальные решения (54,7%) были отменены и направлены в народные суды для нового рассмотрения [2, Л. 44].

В числе причин столь низких показателей Филин отмечал «отсутствие дифференцированного подхода по руководству нарсудами, плохую ревизорскую работу, отсутствие проверки исполнения, слабую государственную и трудовую дисциплину в народных судах, поверхностный подбор кадров нарсудов» [2, Л. 45].

Подверг критике Филин и Облсовет, со стороны которого, по его мнению, была явная недооценка контроля над деятельностью органов юстиции. Так, начальник областного управления юстиции ни разу не заслушивался на сессиях исполкома Облсовета в течение 1946 года. Обращал внимание Филин и на сложное материальное положение своих подчиненных по сравнению с довоенным периодом (недостаток жилья, отсутствие лимитов на промтовары), а также сложные условия работы: «...Облсуд не имеет ни одного зала для заседаний, ни одной совещательной комнаты, где выносятся приговоры, а отсюда нарушается тайна совещательной комнаты и нарушается закон» [2, Л. 45].

В 1946 году количество гражданских дел в народных судах выросло по сравнению с 1945 годом на 37,4%. Начало мирного восстановительного периода обуславливало постоянный рост числа гражданских дел, что требовало коренного улучшения судебной работы, связанной с их рассмотрением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доклад о работе отдела кадров управления министерства юстиции РСФСР по Кировской области за первое полугодие 1947 года // Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО). Ф. 1290. Оп. 13. Д. 244. Лл. 10-14.
2. Краткая докладная «О работе облсуда за период 1941-1946 годов» // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 13. Д. 244. Лл. 40-45.
3. Письмо директора ВЮЗИ Стороженко секретарю Кировского обкома ВКП(б) Веселовой // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 13. Д. 244. Л. 64.
4. Справка о количестве прошедших уголовных дел в Областном Суде за период 1941-46 годов областной подсудности // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 13. Д. 244. Л. 1.
5. Приказ ОГПУ СССР №2175 от 08.04.1934 года URL: <https://nkvd.memo.ru>

-
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР №220/419 от 26 марта 1945 года URL: <https://nkvd.memo.ru>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Doklad o rabote otdela kadrov upravlenija ministerstva justicii RSFSR po Kirovskoj oblasti za pervoe polugodie 1947 goda // Central'nyj gosudarstvennyj arhiv Kirovskoj oblasti (CGAKO). F. 1290. Op. 13. D. 244. Ll. 10-14.
2. Kratkaja dokladnaja «O rabote obsuda za period 1941-1946 godov» // CGAKO. F. 1290. Op. 13. D. 244. Ll. 40-45.
3. Pis'mo direktora VJuZI Storozhenko sekretarju Kirovskogo obkoma VKP(b) Veselovoj // CGAKO. F. 1290. Op. 13. D. 244. L. 64.
4. Spravka o kolichestve proshedshih ugovnyh del v Oblastnom Sude za period 1941-46 godov oblastnoj podsudnosti // CGAKO. F. 1290. Op. 13. D. 244. L. 1.
5. Prikaz OGPU SSSR №2175 от 08.04.1934 goda URL: <https://nkvd.memo.ru>
6. Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR №220/419 от 26 marta 1945 goda URL:<https://nkvd.memo.ru>

Поступила в редакцию 15.04.2021.
Принята к публикации 19.04.2021.

Для цитирования:

Егоров С.Г., Найман К.С. Особенности деятельности Областного суда Кировской области в 1941-1946 годах // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 1-6. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Egorov.pdf>